

**INOVASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI APLIKASI LAGU
(LAYANAN TUNGGU) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KOTA PEKANBARU**

***PUBLIC SERVICE INNOVATION THROUGH THE APPLICATION OF
SONG (Waiting Service) DEPARTMENT OF POPULATION AND CIVIL
REGISTRATION OF PEKANBARU CITY***

Dena Irdiani

Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas
Jl. Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat
Email: dhenairdiani297@gmail.com

Abstrak

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru berkomitmen untuk memaksimalkan sistem pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu Disdukcapil menggagas sebuah inovasi baru dibidang pelayanan dengan menggunakan Aplikasi Layanan Tunggu (LAGU). Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana inovasi pelayanan publik melalui Aplikasi LAGU (Layanan Tunggu) oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru. Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menganalisis melalui 5 atribut inovasi menurut Everett M. Rogers yaitu *relative advantages, compatibility, complexity, triability, dan observability*. Teknik pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan dimana penulis mengambil data dari buku, jurnal, atau web online lainnya. Temuan dalam artikel ini menunjukkan bahwa Disdukcapil menggunakan pelayanan berbasis *online* yang mana sebelumnya pelayanan tersebut dilakukan secara manual. Selanjutnya, meningkatkan standar pelayanan publik dengan memudahkan masyarakat dalam pengurusan penerbitan KTP Elektronik untuk keadaan rusak, hilang dan *urgent*. Adapun pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang berupa kendala jaringan, dan juga dari aplikasi LAGU tersebut. Akan tetapi, Disdukcapil akan berusaha untuk mengoptimalkannya sebaik mungkin agar masyarakat menerima pelayanan dengan baik.

Kata Kunci: Inovasi, Pelayanan Publik, Aplikasi Layanan Tunggu

Abstrack

The Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil) of Pekanbaru City is committed to maximizing the service system to the community. For this reason, Disdukcapil initiated a new innovation in the field of service by using the Waiting Service Application (LAGU). This article aims to explain how to innovate public services through the LAGU (Waiting Service) Application by the Pekanbaru City Disdukcapil. The research in this article

uses descriptive qualitative research methods by analyzing 5 innovation attributes according to Everett M. Rogers, namely relative advantages, compatibility, complexity, triability, and observability. The data collection technique uses a literature study where the author takes data from books, journals, or other online websites. The findings in this article indicate that Disdukcapil uses online-based services, which previously were done manually. Furthermore, improving public service standards by facilitating the public in managing the issuance of Electronic ID cards for damaged, lost and urgent conditions. As for the implementation, there are still some obstacles in the form of network constraints, and also from the LAGU application. However, Disdukcapil will try to optimize it as best as possible so that the community receives good service.

Keywords: *Innovation, Public Service, Wait Service Application*

A. PENDAHULUAN

Sejak Januari 2020, *Corona Virus Disease-19* (COVID-19) telah menginfeksi lebih dari 2.245.872 jiwa di seluruh dunia. Lebih dari 152.000 orang telah terkonfirmasi meninggal dunia karena virus ini. Oleh karena itu, tidak heran apabila pemimpin-pemimpin pemerintahan di banyak negara berjuang untuk keluar dari wabah COVID-19 dengan pendekatannya masing-masing. Adapun dimassa pandemic covid-19 ini layanan tatap muka juga dibatasi untuk memberhentikan penularan virus.

Perkembangan teknologi dan informasi ini telah memicu pemerintah Kota Pekanbaru untuk aktif berinovasi dalam bidang pelayanan publik dan juga sebagai upaya mewujudkan visi misi “Terwujudnya Pekanbaru Sebagai *Smart City* Yang Madani” yaitu menjadikan Kota Pekanbaru sebagai Kota Pintar atau Kota Cerdas, membangun tatanan kota yang menggunakan sistem teknologi informasi sehingga memudahkan di dalam pengelolaan kota dan pelayanan warganya. Salah satu faktor pendorong munculnya gerakan inovasi pada organisasi pemerintah adalah adanya perubahan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan dari lingkungan eksternal maupun stakeholder dan juga didorong oleh kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat melalui agenda program percepatan pembaruan birokrasi.

Memberikan pelayanan yang bermutu pada masyarakat merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah agar terciptanya kesejahteraan masyarakat di tiap daerah, hal tersebut merupakan salah satu amanah dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dimana dinyatakan bahwa pelayanan publik ialah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kedua undang-undang tersebut pada hakikatnya bertujuan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik, termasuk dalam bidang pelayanan publik, sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Inovasi pelayanan publik adalah strategi dan tatanan baru untuk mendapatkan kepercayaan publik, salah satu pilihan yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah dengan prinsip *one agency one innovation*. Berinovasi atau kehilangan kepercayaan publik dan daya saing apabila tidak berevolusi dengan pendekatan baru untuk penyelesaian masalah, memperbaiki desain kebijakan dan desain pelaksanaan yang unik dalam rangka penyelenggaraan pelayanan public yang efektif dan efisien terhadap percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki fungsi melayani masyarakat dalam penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Dimassa pandemic covid-19 ini Dukcapil Kota Pekanbaru hanya membuka jumlah kunjungan untuk layanan tatap muka sebanyak 220, termasuk dengan layanan yang berbasis web sebanyak 125 orang perhari. Oleh Sebab itu Disdukcapil Kota

pekanbaru berupaya terus mengoptimalkan layanan guna memudahkan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dengan mengembangkan inovasi di bidang pelayanan administrasi kependudukan yang diberi nama LAGU Disdukcapil. Aplikasi LAGU merupakan singkatan dari Layanan Tunggu, adalah inovasi berupa aplikasi yang kegunaannya mendukung pelaksanaan sistem layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, layanan ini dikhususkan kepada masyarakat yang ingin mengurus pencetakan KTP elektronik, yaitu KTP hilang, KTP rusak dan KTP berkebutuhan mendesak (*urgent*). Aplikasi LAGU menawarkan kemudahan dalam pengurusan KTP sehingga lebih mudah dan cepat. Inovasi berupa aplikasi “Layanan Tunggu” ini merupakan salah satu bentuk *e-government* yang mana di era sekarang ini sangat penting dan diperlukan oleh pemerintah karena dapat memberikan kemudahan dalam pelayanan publik.

Melalui layanan yang terdapat pada aplikasi LAGU ini, dapat membantu mengakomodir pengajuan permohonan pencetakan e-KTP yang berkebutuhan mendesak (*urgent*). Masyarakat tidak perlu menunggu lama ataupun melakukan antrian yang panjang untuk mengurus pencetakan e-KTP dan juga waktu penyelesaian pencetakan e-KTP sesuai standar pelayanan yaitu 1x24 jam dimana sebelumnya proses cetak e-KTP diajukan secara manual pada petugas UPTD di setiap kecamatan domisili masing-masing, dengan menggunakan aplikasi LAGU dapat mempercepat proses pelayanan pencetakan e-KTP. Ide dari dirancangnya aplikasi LAGU guna memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan administrasi kependudukan, menciptakan pelayanan yang cepat dan tepat, tidak jauh dari rumah, gratis, dapat diakses, dan divalidasi dimanapun tanpa batas ruang dan waktu untuk masyarakat Kota Pekanbaru.

Penulis tertarik untuk meneliti tentang inovasi yang dilakukam oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru sebagai lembaga pemerintah yang memiliki fungsi dalam hal pelayanan publik. Adapun juga upaya inovasi yang dilakukan Disdukcapil Kota Pekanbaru ialah yang mana sebelumnya dilakukan secara manual dan kini berganti dengan digital yaitu melalui Aplikasi LAGU. Dari permasalahan tersebut mendasari penulis untuk meneliti tentang inovasi pelayanan publik seperti apa yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru.

Berdasarkan latar belakang ini maka penulis melakukan penelitian ilmiah mengenai bagaimana Inovasi Pelayanan Publik pada Aplikasi LAGU yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru. Maka penulis mengambil judul **“Inovasi Pelayanan Publik Melalui Aplikasi LAGU (Layanan Tunggu) Dimas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru”**

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post-positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Dalam penelitian ini, digunakan tipe penelitian deskriptif dikarenakan peneliti hanya bertujuan untuk menggambarkan, mendeskripsikan dan memaparkan secara sistematis bagaimana atribut inovasi Pelayanan Publik Aplikasi Lagu (Layanan Tunggu) oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hal ini dilakukan karena keterbatasan untuk mewawancarai secara langsung narasumber-narasumber otoritatif pada saat tulisan ini dibuat. Adanya wabah virus covid-19 ini dan juga implementasi pelaksanaan untuk menjaga jarak di beberapa kota membuat ruang gerak terbatas sehingga tidak memungkinkan melakukan wawancara secara langsung. Oleh karena itu, penulis hanya menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Studi kepustakaan yang dimaksud dalam konteks artikel ini adalah upaya Penulis untuk mencari, mengumpulkan, dan mempelajari bahan tertulis berupa buku, artikel jurnal, berita *online*, konvensional, dan *website* lembaga-lembaga otoritatif yang berkaitan dengan fenomena dan masalah yang dikaji. Untuk teknik analisis data dalam penulisan artikel ini berangkat dari penjelasan yang menumpukan tekniknya pada pengorganisasian data, pembacaan dan *memoing* (pembuatan catatan), serta pendeskripsian, pengklarifikasian, serta penafsiran data menjadi kode dan tema.

C. Kerangka Teori

a. Inovasi

Inovasi adalah sesuatu yang baru pada kehidupan seseorang atau suatu sistem sosial. Inovasi juga dapat terjadi pada suatu kehidupan kelompok sosial, organisasi sosial, kelembagaan sosial, organisasi bisnis, atau suatu sistem sosial kehidupan masyarakat. Inovasi inilah yang dapat membuat terciptanya suasana baru karena adanya ide atau gagasan dan cara baru untuk memenuhi kebutuhan seseorang atau para warga suatu sistem sosial dalam kehidupannya.

b. Pelayanan Publik

Menurut Undang-Undang Pelayanan Publik nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik didefinisikan sebagai kegiatan pemenuhan barang, jasa, dan/atau administrasi yang diberikan kepada seluruh warga negara dan penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan warga negara itu sendiri. Pelayanan publik juga merupakan suatu hal yang bermanfaat bagi masyarakat di setiap negara atau dapat juga diartikan sebagai sebuah pelayanan kepada konsumen yang

tujuannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Pemerintah sebagai *public service* bertanggung jawab memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, *responsive* dan adaptif.

Dengan demikian inovasi pelayanan publik ialah strategi dan tatanan baru untuk mendapatkan kepercayaan publik, salah satu pilihan yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah dengan prinsip *one agency one innovation*. Berinovasi atau kehilangan kepercayaan publik dan daya saing apabila tidak berevolusi dengan pendekatan baru untuk penyelesaian masalah, memperbaiki desain kebijakan dan desain pelaksanaan yang unik dalam rangka penyelenggaraan pelayanan public yang efektif dan efisien terhadap percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Roger (1995) menilai perlunya standar universal untuk menggambarkan atribut yang diklaim menjadi inovasi pelayanan publik, sehingga ia menyatakan bahwa terdapat lima atribut inovasi yang berbeda yang saling berhubungan secara empiris namun secara konseptual berbeda, yaitu:

1. *Relative advantages* atau keuntungan relatif.
Relative advantages atau keuntungan relatif adalah sejauh mana inovasi yang ada dianggap lebih baik daripada ide yang digantikannya. Sebuah inovasi harus memiliki nilai lebih dan keunggulan dibandingkan dengan inovasi sebelumnya.
2. *Compatibility* atau kesesuaian.
Compatibility atau kesesuaian adalah sejauh mana inovasi dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang ada, pengalaman masa lalu atau ide-ide dan keadaan sebelumnya, dan dengan kebutuhan yang ada (Rogers, 1995). Dalam hal ini inovasi yang ada seharusnya tidak terlepas langsung dari inovasi dan keadaan yang sebelumnya agar inovasi yang telah ada sebelumnya tidak hilang begitu saja namun juga menjadi bagian dari perubahan dan proses inovasi.
3. *Complexity* atau kerumitan.
Complexity atau kerumitan adalah tingkat di mana inovasi dianggap relatif sulit untuk dapat dipahami dan digunakan (Rogers, 1995). Inovasi yang baru memungkinkan memiliki tingkat kerumitan yang lebih tinggi dari inovasi sebelumnya.
4. *Triability* atau kemungkinan dicoba.
Triability atau kemungkinan dicoba adalah sejauh mana inovasi dapat diujicobakan secara terbatas (Rogers, 1995). Inovasi yang ada harus diuji dan dicoba terlebih dahulu untuk dilihat keuntungan dan nilai lebih yang dimilikinya.
5. *Observability* atau kemudahan diamati.
Observability adalah sejauh mana hasil inovasi dapat dilihat dan diamati oleh orang lain. Beberapa inovasi dapat dengan mudah untuk diamati, dipahami dan dikomunikasikan dengan orang lain (Rogers, 1995). Sebuah inovasi perlu untuk dilihat dan diamati bagaimana ia bekerja untuk dapat menghasilkan sesuatu yang lebih.

Dalam artikel ini, penulis memilih menggunakan teori atribut inovasi oleh Everett M. Rogers dikarenakan ingin melihat dan mendeskripsikan bagaimana atribut inovasi pelayanan publik Aplikasi Lagu (Layanan Tunggu) sehingga dapat dilihat bagaimana keuntungan, kendala, dan kerumitan yang dialami dalam pelaksanaannya.

D. Hasil dan Pembahasan

a. *Relative advantages* atau keuntungan relatif

Menurut Everett M. Rogers, sebuah inovasi dapat dilihat dari sejauh mana inovasi dianggap lebih baik daripada ide yang digantikannya. Nilai lebih atau keunggulan dalam inovasi memperlihatkan sejauh mana suatu inovasi yang ada dianggap lebih baik dari keadaan sebelum adanya inovasi atau lebih baik dari inovasi yang ada sebelumnya.

Inovasi LAGU merupakan inovasi Disdukcapil Kota Pekanbaru berupa layanan pengurusan dokumen secara *online* seperti KTP hilang, KTP rusak dan KTP berkebutuhan mendesak (*urgent*). Inovasi ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan dengan memangkas birokrasi dan persyaratan. Inovasi LAGU dibuat dalam rangka percepatan pelayanan publik dengan menciptakan pelayanan berbasis *online* oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru.

Adanya inovasi LAGU dapat menciptakan pelayanan yang lebih efektif dan efisien karena masyarakat dapat mengurus dokumen kependudukan kapan saja dan dimana saja melalui web sipenduduk.pekanbaru.go.id/layanantunggu atau pada Aplikasi LAGU (Layanan Tunggu) Disdukcapil Kota Pekanbaru.

b. *Compatibility* atau kesesuaian

Menurut Rogers (1995) kesesuaian dilihat dari sejauh mana inovasi dianggap konsisten dan sesuai dengan nilai-nilai yang ada, pengalaman masa lalu, serta sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nilai merupakan konsep yang dianggap berharga yang dianggap baik, layak, pantas, benar dan penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam suatu organisasi, nilai merupakan sesuatu yang didukung oleh organisasi. Jika dikaitkan dengan teori Everett M. Rogers, dijelaskan bahwa suatu inovasi akan lebih mudah diterima jika sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai dan gagasan yang didukung dan diterapkan. Karena, jika inovasi bertentangan dengan nilai yang ada maka inovasi akan relatif sulit untuk dapat diterima.

Inovasi LAGU dapat dikatakan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Disdukcapil Kota Pekanbaru maupun nilai yang ada di Kota Pekanbaru. Hal ini ditegaskan dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru Juncto Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tanggal 30 September Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru serta mengacu pada Permendagri No 14 Tahun 2020, tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten Kota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas pokok Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam pelaksanaan pelayanan yang menggunakan layanan online telah diatur dalam prosedur yang disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pengurusan Dokumen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

Dengan demikian inovasi LAGU merupakan bentuk nyata birokrasi dalam mendukung tercapainya visi misi kepala daerah sekaligus amanat dari aturan pemerintah pusat dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif. Inovasi LAGU ini juga merupakan inovasi pelayanan kepada penduduk secara daring di mana masyarakat dapat mengurus dokumen kependudukan secara *online* melalui gadget tanpa harus datang langsung ke kantor Disdukcapil Kota Pekanbaru. Di samping itu, inovasi LAGU juga mendukung upaya *Go Digital* di tengah masyarakat serta mendukung tercapainya visi *Smart City* di Kota Pekanbaru.

c. *Complexity* atau Kerumitan

Sebuah inovasi baru cenderung dianggap memiliki kerumitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Menurut Rogers (1995) kerumitan adalah tingkat di mana inovasi dianggap relatif sulit untuk dapat dipahami dan digunakan. Dalam pelaksanaannya, inovasi LAGU juga memiliki beberapa kendala seperti permasalahan server, permasalahan

jaringan yang terjadi ketika listrik padam, dan juga permasalahan terkait dengan Aplikasi LAGU itu sendiri.

Kendala yang ada selalu dicoba diatasi oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru, salah satunya yaitu dengan mengadakan perbaikan dan pengembangan dalam web atau Aplikasi LAGU itu sendiri bersama dengan Diskominfo Kota Pekanbaru sebagai pihak yang membuat inovasi LAGU. Di samping itu, Disdukcapil Kota Pekanbaru juga mengadakan pelatihan yang bersifat rutin sehingga setiap pegawai Disdukcapil Kota Pekanbaru terus terasah kemampuannya. Berbagai solusi tersebut sebenarnya sejalan dengan upaya membangun efektivitas organisasi berbasiskan pengembangan sumber daya manusia

d. *Triability* atau kemungkinan dicoba

Sebuah inovasi harus diuji dan dicoba terlebih dahulu agar dapat diterima dan diterapkan di masyarakat. Inovasi yang akan dilakukan harus diujicobakan agar dapat dilihat nilai lebih dan keuntungannya dibandingkan dengan sebelumnya. Sebelum di *launching* dan diperkenalkan kepada masyarakat, inovasi LAGU telah dilakukan uji coba terlebih dahulu di Disdukcapil Kota Pekanbaru. Uji coba LAGU dilakukan di antara pegawai Disdukcapil Kota Pekanbaru untuk melihat apakah inovasi LAGU sudah layak untuk diterapkan dan digunakan.

e. *Observability* atau kemudahan diamati

Menurut Rogers (1995) observability adalah sejauh mana hasil inovasi dapat dilihat dan diamati oleh orang lain. Sebuah inovasi perlu untuk dilihat dan diamati bagaimana ia bekerja dan dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Sebuah inovasi yang mudah diamati akan lebih mudah untuk diterima dan berkembang di kalangan masyarakat. Agar inovasi LAGU mudah diamati, dipahami, dan dikenal oleh masyarakat Kota Pekanbaru, Disdukcapil Kota Pekanbaru melakukan berbagai upaya salah satunya dengan melakukan sosialisasi yaitu melalui siaran radio. Selain itu juga agar dikenal oleh masyarakat yaitu adanya penyuluhan secara interpersonal dan intrapersonal kepada masyarakat yang datang ke kantor Disdukcapil.

Inovasi LAGU merupakan inovasi yang dapat digunakan oleh masyarakat kapan saja dimana saja. Dalam penggunaannya masyarakat dapat mendownload Aplikasi Lagu (Layanan Tunggu) Disdukcapil Kota Pekanbaru pada *Playstore android* sendiri. selain itu juga bisa mengunjungi laman LAGU di sipenduduk.pekanbaru.go.id/layanantunggu.

Ketika masyarakat mengakses laman tersebut, maka nantinya dihadapkan pada tampilan berbagai jenis pelayanan yang disediakan oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru. Setelah memilih jenis layanan, masyarakat diharuskan mengunggah berkas dan persyaratan yang telah ditentukan, agar layanan dapat diproses. Setelah mengisi dan melengkapi semua persyaratan,

masyarakat bisa menunggunya selama 1x24 jam atau paling lama memakan waktu selama 3 hari jam kerja.

Adapun mereka yang mendaftar melalui layanan online memiliki waktu dua hari untuk datang ke Disdukcapil. Jika masyarakat tersebut tidak datang dalam jangka dua hari, maka masyarakat harus mendaftar ulang. Dalam sehari, Disdukcapil Pekanbaru membuka 60 kuota pemrosesan KTP melalui layanan online. Prioritaskan layanan online ini untuk mengelola KTP yang hilang dan KTP yang sangat dibutuhkan.

E. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan yaitu inovasi LAGU oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru secara umum sudah berjalan dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat. Lima atribut inovasi yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers, yaitu *relative advantages*, *compatibility*, *complexity*, *triability*, dan *observability* juga terdapat dalam inovasi LAGU. Hal ini dapat dilihat dari adanya keuntungan yang dirasakan berupa efisiensi waktu, biaya dan tenaga serta sesuai dengan inovasi LAGU dengan kebutuhan masyarakat Kota Pekanbaru. Namun, masih ditemukan beberapa kendala seperti permasalahan jaringan, server, serta persoalan lain dalam aplikasi seperti terjadinya *maintenance* yang menyebabkan terhambatnya penggunaan pelayanan online tersebut.

Adapun saran yang ingin disampaikan untuk Disdukcapil Kota Pekanbaru sebagai bahan masukan dan pertimbangan kedepannya, yaitu diharapkan Disdukcapil terus melakukan inovasi untuk meningkatkan pelayanan di Kota Pekanbaru, selanjutnya untuk Aplikasi Lagu tersebut sediakan juga bagi pengguna Ios di *Apps Store*. Terakhir, dalam melakukan sosialisasi dapat dioptimalkan lagi sehingga terdapat efektifitas pada keberhasilan Inovasi LAGU dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(2), 167-179.
- Triwahyuni, M., Putera, R. E., & Rahayu, W. K. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud Di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. *Jurnal Public Policy*, 6(1), 13-18.
- Eriza, A., Yoserizal, Y., & Putera, R. E. (2021). INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ANDROID 'PAGA NAGARI'DI POLRES SOLOK KOTA. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 3(2), 12-21.
- Melinda, M., & Kabullah, M. I. (2020). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202-216.

- Kabullah, M. I., Ariany, R., Yoserizal, Y., & Rahayu, W. K. (2019). Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Saluran Ombudsman di Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Warta Pengabdian Andalas*, 26(2), 102-111.
- Yuliana, W., Putera, R. E., & Yoserizal, Y. (2020). INOVASI PELAYANAN KESEHATAN PUBLIC SAFETY CENTER 119 (PSC 119) SMASH CARE'S DI KOTA SOLOK. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(1), 265-271.
- Putra, R. E. (2009). E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah. *Jurnal Demokrasi*, 8(1).
- Saputra, M., Syamsurizaldi, S., & Aromatica, D. (2022). Inovasi Pelayanan Program Kelurahan Siaga Sehat Jiwa (Rasa Sejiwa) Di Puskesmas Nanggalo Kota Padang. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 3(2), 64-72.
- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2019). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Polres Solok Kota. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), 217-223.
- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2019, September). INNOVATION OF HEALTH SERVICES IN PARIAMAN GENERAL HOSPITAL. In *PROCEEDING OF THE 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON ASEAN (IC-ASEAN)* (p. 266).
- Everett M Rogers. *Diffusion Of Innovations*. 5th ed. New York: FREE PRESS, 2003.
- “PERATURAN-Disdukcapil Kota Pekanbaru.” Accessed September 9, 2021. <https://disdukcapil.pekanbaru.go.id/page/94-peraturan>
- Pekanbaru, Disdukcapil Kota. “Layanan Tunggu (LAGU) Pengurusan KTP-El Hilang Dan Rusak.” disdukcapil.pekanbaru.go.id/n.d.https://disdukcapil.pekanbaru.go.id/pengajuan-layanan/3-layanan-ktp-elhilang-dan-rusak.